

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ АНАЛІТИКИ В РИНКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Солодков Д. Є., аспірант кафедри економіки

Науковий керівник: Гришко Н. Є., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Маркетингова аналітика зазнала глибокої трансформації, еволюціонувавши від традиційних маркетингових дослідженнях і управлінні відносинами (зокрема, з клієнтами) до аналітики, що дозволяє приймати стратегічні управлінські рішення на основі даних. Цей розвиток був зумовлений технологічним прогресом, поширенням великих даних і зростаючою потребою компаній розуміти поведінку клієнтів та користувачів і точно реагувати на них. Оскільки організації впроваджують передові інструменти, такі як штучний інтелект, машинне навчання та прогнозна аналітика, маркетингова аналітика розширила сферу застосування, пропонуючи як стратегічні, так і тактичні переваги для різних галузей.

Нижче відображено хронологічну еволюцію, зокрема розвиток ключових кластерів, які вплинули на сферу маркетингової аналітики (рис. 1).

Рис. 1 Еволюція фреймворку маркетингової аналітики

Джерело: сформовано на основі [1, 2]

Від ранніх досліджень великих даних у процесі прийняття рішень до поточних застосувань у прогнозуванні, картографуванні шляху користувача та конкурентній стратегії маркетингову аналітику продовжують адаптувати під потреби все більш динамічного та цифрового бізнес-середовища [1]. Візуальне представлення еволюції маркетингової аналітики не тільки висвітлює віхи минулих і сучасних розробок, але й закладає основу для майбутніх напрямків досліджень, підкреслюючи розширення масштабів і ефективне застосування маркетингової аналітики в різних контекстах.

Хронологічна еволюція маркетингових аналітичних досліджень підкреслює перехід галузі від традиційних практик до поточного фокусу на основі даних. Поява аналітики великих даних змінила значення маркетингової аналітики, яка спочатку базувалася на класичних якісних маркетингових дослідженнях, сприяла еволюції останньої, започаткувавши трансформаційні зміни та нові кластери – вже з фокусом на кількісні дослідження, що дають більш всеохоплюючу підтримку при прийнятті управлінських рішень. Це зокрема актуально для підприємств, комерційна діяльність яких суттєво залежить від даних – їх збору, обробки та інтерпретації – зокрема, компаній з розробки програмного забезпечення.

Після 2018 року інтеграція аналітики великих даних і перехід бізнесу на цифрові технології, особливо під час пандемії COVID-19, сприяли пришвидшеному розвитку маркетингової аналітики [1].

Спираючись на трансформаційні досягнення в маркетинговій аналітиці, концепція гібридного інтелекту – поєднання людського досвіду зі штучним інтелектом (ШІ) – представляє новий рубіж для інновацій та ефективності. Як показано в аналізі вище, маркетингова аналітика розширилася до стратегічних (прийняття маркетингових рішень на базі великих даних, маркетингова аналітика для конкурентних переваг) і тактичних аспектів (маркетингова аналітика для картування шляху клієнта, розуміння та формування поведінки клієнтів), але її потенціал значно розширюється завдяки співпраці людини та

III [3].

Гібридний інтелект використовує обчислювальні можливості штучного інтелекту для аналізу величезних наборів даних, оптимізації рішень і прогнозування результатів, а людська інтуїція та креативність вдосконалюють стратегію, забезпечують етичне узгодження та забезпечують привабливий персоналізований досвід користування для клієнтів.

Цей симбіотичний зв'язок є особливо привабливим для малих і середніх підприємств, даючи останнім можливість збалансувати розуміння користувачів, кероване даними, з можливістю адаптації до конкуренції, маючи обмежені ресурси.

Маркетингова аналітика дедалі має все більшу роль в досягненні успіху організацій, оскільки завдяки повноті та своєчасності даних дозволяє організаціям проявляти гнучкість у взаємодії з клієнтами. Ця гнучкість, у свою чергу, безпосередньо підвищує задоволеність клієнтів, особливо на нестабільних ринках, таких як ринок програмного забезпечення для кінцевого споживача [4]. Для малих і середніх підприємств впровадження культури, що керується даними, і надійних інструментів аналітики відкриває можливість трансформації для підвищення їхньої оперативності та конкурентоспроможності.

Підсумовуючи, еволюція маркетингової аналітики підкреслює її здатність трансформувати малі і середні підприємства, дозволяючи їм використовувати стратегії, керовані даними, підвищуючи їх конкурентоздатність на динамічних ринках. Починаючи з традиційних досліджень і закінчуючи нинішнім станом інтеграції взаємодії людини та штучного інтелекту та сприяння гнучкості у взаємодії з клієнтами, маркетингова аналітика стала наріжним каменем бізнес-стратегій, що адаптовані і орієнтовані на клієнта.

Синергія між передовими інструментами, культурою, що керується даними, і організаційною гнучкістю дозволяє компаніям точно реагувати на потреби клієнтів, забезпечуючи задоволення та довгострокову лояльність. Оскільки галузь продовжує розширюватися в різних галузях і регіонах, МСП,

зокрема вітчизняні, вже отримують нові можливості від впровадження даних інновацій, стаючи частиною динамічної цифрової економіки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Basu, R., Lim, W. M., Kumar, A., & Kumar, S. (2023). Marketing analytics: The bridge between customer psychology and marketing decision-making. *Psychology & Marketing*, 40(12), 2588–2611. DOI: 10.1002/mar.21908. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mar.21908>.
2. Petrescu, M., & Krishen, A. S. (2023). Hybrid intelligence: human–AI collaboration in marketing analytics. *Journal of Marketing Analytics*, 11, 263–274. DOI: 10.1057/s41270-023-00245-3. URL: <https://link.springer.com/article/10.1057/s41270-023-00245-3>.
3. Petrescu, M., & Krishen, A. S. (2023). A decade of marketing analytics and more to come: JMA insights. *Journal of Marketing Analytics*, 11, 117–129. DOI: 10.1057/s41270-023-00226-6. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10155163>.
4. Agag, G., Shehawy, Y. M., Almoraish, A., Eid, R., Chaib Lababdi, H., Gherissi Labben, T., & Abdo, S. S. (2024). Understanding the relationship between marketing analytics, customer agility, and customer satisfaction: A longitudinal perspective. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 77, 103663. DOI: 10.1016/j.jretconser.2023.103663. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698923004149>.